

УЛУЧШЕНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ ПОВТОРЕНИИ ИЗУЧЕННОГО

Кенжаева Мухаббат Таштемировна

Преподаватель кафедры русской и мировой литературы Термезского
государственного университета

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены проблемы орфографической грамотности учащихся старших классов средней школы. Даны краткие изложения основным разработкам орфографических навыков, основанных на сознательном использовании грамматических знаний учащихся.

Ключевые слова: обучение, повторение, орфография, проблема, задание, успевающие, слабоуспевающие, сформированность.

Проблема орфографической грамотности учащихся остаётся одной из центральной проблем обучения русскому языку. Особо важное значение в условиях школьной реформы имеет выработка орфографических навыков, основанных на сознательном использовании грамматических знаний, применение орфографических правил, предполагающем активную мыслительную деятельность учащихся, на умении школьников осуществлять самоконтроль, т.е. осознавать все частные операции, необходимые для производства сложного действия, а также обосновывать правильность своих действий. Эти сложные для учащихся задачи решаются не только в процессе первоначального изучения орфографического материала, но и при повторении.

Повторение - важный этап в осмыслении знаний, совершенствовании умений и навыков учащихся по русскому языку. Оно даёт возможность воспроизвести в памяти ранее изученный материал, а также выполнить ещё раз практические задания, основанные на использовании повторённых понятий, определений, правил. Однако задачи повторения не исчерпываются этим. Они включают в себя совершенствование приёмов умственной работы (опознавание, отнесение орфограмм к определённому орфографическому правилу; определение написаний в упражнениях, построенных на трудном языковом материале), обобщение материала, отработку навыков самоконтроля.

При организации повторения важно иметь в виду, что за время, отведённое на изучение того или иного орфографического материала и дальнейшее его закрепление, не у всех учащихся вырабатываются прочные орфографические

навыки. Такие написания, как безударные гласные корни, *не* с частями речи, употребление *н – nn* в составе слова, употребление де-фиса, дают высокий (30 – 50 %) процент ошибок даже в старших классах. Одна из причин низкого уровня обученности школьников – отсутствие дифференцированного подхода к разным по успеваемости группам уча-щихся, для которых требуется неодинаковое количество упражнений, что-бы навык сформировался. Например, при изучении правописания безудар-ных окончаний имён существительных в IV классе, где у школьников фор-мировались навыки самоконтроля (письменное грамматическое обоснова-ние до записи существительного), ошибки исчезли после второго упражне-ния (группа хорошо успевающих школьников), после третьего (средне-успевающие) и после шестого (слабоуспевающие). В другом классе, где обоснование окончаний проходило устно, такого количества упражнений было недостаточно.

На определённом этапе усвоения правила и формирования орфогра-фического навыка происходит сокращение, свёртывание действий по при-менению правила, а следовательно, свёртывание действия контроля. Из сознания учащихся выпадают те детали, которые не имеют непосред-ственного отношения к данной цели. Ученики вместо самого правила представляют себе лишь общую схему действия. При этом некоторые частные действия постепенно отрабатываются таким образом, что произво-дятся быстро, без задержки письма. Например, учащиеся «в лицо» узнают имена существительные с безударным окончанием, поэтому им не требуется времени на постановку вопросов кто? что? на определение других грамматических признаков этой части речи, обозначение ударения. На этом же этапе школьники должны быстро и правильно научиться определять склонение и падеж существительного.

Первой ступенью в достижении этой цели является обогащение изу-ченного материала, которое можно провести с помощью таблиц. Напри-мер, в IV классе школьники должны усвоить правописание приставок, гласные и согласные в которых пишутся одинаково независимо от произношения, а также правописание приставок на *з* и *с* и приставки *с-*. Этот орфографический материал можно представить наглядно, используя таблицу, в которой орфограммы в приставках будут обобщены и противопоставлены правописанию согласных в корне слова (здесь, здание, здоровье, зги и производные от них слова). Для усиления самостоятельности и активности школьников учитель не даёт по таблице никаких пояснений, предлагая учащимся рассмотреть, «прочитать» таблицу, т.е. дать связный ответ о правописании приставок, привести свои примеры и проанализировать их. Связной ответ об орфограммах, представленных в таблице, анализ приведённых примеров способствует не

только повторению и обобщению изученного ранее материала, но и развитию связной речи учащихся научного стиля. Проведённая работа требует уточнить порядок действий по применению обобщённых правил. С этой целью можно использовать алгоритмы-предписания.

Использование алгоритмов позволяет средне и слабоуспевающим школьникам воспроизвести ход рассуждения по применению правила, показать путь его сокращения и способствует выработке умения правильно определять орфограммы. Алгоритм даёт возможность «собрать» в единое целое изученный материал, дать его в обобщённом виде и в то же время конкретизировать каждое орфографическое правило.

При повторении и обобщении материала следует широко использовать учебник русского языка. Так, повторяя правописание слов, выделенных в учебнике IV класса для запоминания, можно провести взаимодиктанты и самодиктанты с последующей самопроверкой по словарнику «Пиши правильно», который дан на внутренней обложке учебника. При коллективной проверке написанных диктантов работа усложняется: школьники подбирают к записанным однокоренные слова, приговаривают их, называют орфограммы и объясняют те из них, которые проверяются правилом.

Разнообразные задания, способствующие обобщению материала, можно предложить, используя список изученных орфограмм. Учащиеся отыскивают в этом списке указанные учителем орфограммы, группируют их, формулируют обобщённое правило, составляют таблицы, подбирают примеры. Работа по повторению орфографии должна проводиться в тесной связи с развитием речи учащихся. Для развития связной речи учащихся полезно провести наблюдения над текстом. Учащиеся определяют тему и главную мысль отрывка, пересказывают его содержание, объясняют повторяемые орфограммы. Анализируя текст, учитель решает и воспитательные задачи – воспитание любви к родной природе, к Родине. После восстановления текста проводится обсуждение выполненной работы, сравнение с оригиналом, редактирование.

Таким образом, ведущими линиями при повторении изученного являются учёт сформированности орфографического навыка у разных по успеваемости групп учащихся, обобщение материала с помощью использования таблиц, алгоритмов, связь работы по орфографии с развитием речи школьников.

ЛИТЕРАТУРА: (REFERENCES)

1. Пасов Е.И. “Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению”. М., 1985г.
2. Арутюнов А.Д., Чеботарёв П.Г., Музруков М.Б. “Игровые задания на уроках русского языка”. М., 1985г.